

TÍTULO: VIOLÊNCIA AUTOINFLIGIDA EM ADOLESCENTES: O PAPEL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA NA PREVENÇÃO PSICOSSOCIAL

DOI: 10.5281/zenodo.17814644

AUTORES: ALEX MATEUS PEREIRA, ANALICE JERÔNIMO GOMES, ANA BEATRIZ XAVIER DE LIMA PAIVA, NAIRON LIMA DE SOUSA, FRANCISCO ARI OLIVEIRA DIAS, MARIA BIANCA DE SOUSA MATIAS, MARIA ENIANA ARAÚJO GOMES PACHECO

INTRODUÇÃO: A ADOLESCÊNCIA É COMPREENDIDA COMO UM PERÍODO ENTRE A INFÂNCIA E A VIDA ADULTA, SENDO UMA DAS ETAPAS MAIS IMPORTANTES DA VIDA, POIS NELA ESTÁ O DESENVOLVIMENTO BIOPSSOCIAL DE MODO MAIS ACENTUADO DO INDIVÍDUO. LOGO, DESTACA-SE COMO UM IMPASSE DE GRANDE RELEVÂNCIA PÚBLICA A VIOLÊNCIA AUTOINFLIGIDA, SEGUNDO CANDIDO (2021) É A AÇÃO DE PRATICAR AGRESSÃO CONTRA SI PRÓPRIO, PODENDO SER AUTOMUTILAÇÃO, CORTES, ARRANHÕES, MORDIDAS, DENTRE OUTRAS FORMAS. **OBJETIVO:** EVIDENCIAR O PAPEL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) NA PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA AUTOINFLIGIDA POR ADOLESCENTES. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UMA PESQUISA QUALITATIVA, DE CARÁTER DESCRITIVO E EXPLORATÓRIO, APLICADA NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ - CEARÁ. O ESTUDO TEM COMO PARECER NO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA COM HUMANOS (CEP) O Nº 7.453.835, RECEBE FOMENTO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIC) - UNICATÓLICA. **RESULTADOS:** OS RESULTADOS DA PESQUISA SÃO PARCIAIS, FORAM PRODUZIDOS CAPÍTULOS DE LIVRO PARA EMBASAMENTO TEÓRICO E ARTIGOS DE REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE TEMÁTICAS RELACIONADAS A ESSE TIPO DE VIOLÊNCIA - BULLYING ESCOLAR, FATORES PSICOSSOCIAIS E INCLUSÃO AMBIENTAL, ESSES TRABALHOS TÊM CONTRIBUÍDO PARA FUNDAMENTAÇÃO DA TEMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE CRÍTICA DE CONTEÚDO. NO CAMPO EMPÍRICO, REALIZOU-SE CONTATOS REMOTOS COM AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (UBS) E O MAPEAMENTO INICIAL DAS INFORMAÇÕES REFERENTES A VIOLÊNCIA AUTOINFLIGIDA, QUE APESAR DAS DIFICULDADES DE RETORNO, POSSIBILITARAM OBTER UMA VISÃO INICIAL DO PANORAMA TERRITORIAL, COMO HISTÓRICOS DE CASOS OU CASOS ATUAIS DE COMPORTAMENTO AUTODESTRUTIVO. ESSAS INFORMAÇÕES FORAM ORGANIZADAS EM TABELAS E INTERPRETADAS CRITICAMENTE. **CONCLUSÃO:** NESSA PERSPECTIVA, DEPREENDE-SE MEDIANTE OS EXPOSTOS, O PAPEL CRUCIAL DA APS ESTRUTURAR DIÁLOGOS CONTÍNUOS SOBRE A TEMÁTICA A FIM DE MINIMIZAR DESINFORMAÇÕES E PRECONCEITOS, OS RESULTADOS PRÉVIOS RETRATAM A REALIDADE DE UMA LOCALIDADE NO INTERIOR DO CEARÁ COM UBS REMOTAS E COM DIFÍCIL ACESSO, ESSA LOGÍSTICA TERRITORIAL IMPLICA EM SUBNOTIFICAÇÃO DE CASOS DE VIOLÊNCIA AUTOINFLIGIDA E CORROBORAM COM O IMPASSE.

PALAVRAS-CHAVE: ADOLESCÊNCIA, VIOLÊNCIA AUTOINFLIGIDA, ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE